

Taxonomía, presencia e intensidad de las expresiones de odio en entornos digitales vinculados a los medios informativos profesionales españoles.

MANUAL PARA EL ETIQUETADO DE MENSAJES DE ODIO

Proyecto PID2020-114584GB-I00

<http://hatemedia.es/>

Versión 1.0

Autores:

Alberto De Lucas
Max Römer
Dámaso Izquierdo
Julio Montero
Elias Said-Hung

Proyecto PID2020-114584GB-I00 financiado por:

Entidad ejecutora:

Entidades participantes:

Taxonomía, presencia e intensidad de las expresiones de odio en entornos digitales vinculados a los medios informativos profesionales españoles.

INDICE

1. CONSIDERACIONES PREVIAS DE CARÁCTER GENERAL	3
2. EXPLICACIÓN DEL PROCESO DE ETIQUETADO	8
3. NIVELES DE INTENSIDAD DE ODIO	9
4. TIPOS DE ODIO	14
5. RECOMENDACIONES GENERALES PARA EL ETIQUETADO	15
6. ANEXO: PALABRAS CLAVE QUE AYUDAN A IDENTIFICAR ODIO	16

Proyecto PID2020-114584GB-I00 financiado por:

Entidad ejecutora:

Entidades participantes:

Taxonomía, presencia e intensidad de las expresiones de odio en entornos digitales vinculados a los medios informativos profesionales españoles.

1. CONSIDERACIONES PREVIAS DE CARÁCTER GENERAL

1.1. Qué entendemos por “odio”

Cuando hablamos de “odio” en nuestro proyecto, NO nos referimos simplemente a la emoción particular que pueda sentir un determinado sujeto ni a la aversión que, como individuo, le despierta un determinado sujeto por razones estrictamente personales (rencillas familiares, peleas entre vecinos, antipatía por la idiosincrasia o el carácter de esa persona...). **El discurso de odio abarca todas aquellas expresiones que incitan a la violencia o al odio hacia un grupo social o hacia un miembro que forma parte de él, y ello por el simple hecho de pertenecer a él.**

Si bien es cierto que el discurso de odio se recoge de diversas maneras en los códigos penales de diferentes países, nuestro objetivo NO es determinar desde un punto de vista legal si un texto es constitutivo de delito o no. De hecho, algunos textos que etiquetaremos como “odio” probablemente nunca serían condenados o ni siquiera serían objeto de una denuncia.

He aquí algunos ejemplos que NO catalogaremos como discurso de odio:

...

david te odio no te soporto

[Translate Tweet](#)

5:48 PM · Dec 3, 2021 · Twitter for Android

1 Retweet 1 Like

...

si soy borde contigo pues te jodes pedazo de gilipollas

[Translate Tweet](#)

6:35 PM · Oct 29, 2021 · Twitter for Android

4 Retweets 20 Likes

Proyecto PID2020-114584GB-I00 financiado por:

Entidad ejecutora:

Entidades participantes:

Taxonomía, presencia e intensidad de las expresiones de odio en entornos digitales vinculados a los medios informativos profesionales españoles.

Hay clara violencia verbal, pero no tenemos ninguna pista que nos permita deducir que esa violencia verbal ha sido dirigida hacia una determinada persona por su pertenencia a un determinado grupo social.

como te pille te reviento hijo de la gran puta

[Translate Tweet](#)

le han hecho daño a mi hermana en el cora

6:33 PM · Aug 3, 2021 · Twitter for Android

Aunque hay una amenaza (que habrá que ver hasta qué punto es real o figurada), está claro que se produce en una conversación que atañe a dos individuos por asuntos que no tienen nada que ver con la pertenencia a un determinado grupo social: la tuitera se dirige a una persona de la que su hermana ha estado enamorada, por lo que le “ha roto el corazón”. Hay violencia verbal y amenaza, pero no discurso de odio.

1.2. Qué entendemos por tipos de odio

Una vez definido el “odio” que vamos a analizar como aquel que va dirigido a un grupo o a un individuo por su pertenencia (real o no) a ese grupo, la mejor manera de establecer una tipología es diferenciando los grupos hacia los que ese odio va dirigido. Como estos grupos pueden ser muy numerosos, los hemos agrupado en función de los rasgos que focalizan ese odio, normalmente por establecer la diferencia que convierte a los integrantes de dichos grupos en “el otro”, tales como religión, raza, sexo, orientación sexual, ideología, etc.

Hay que tener en cuenta que, al tener como objeto de estudio muestras reales, será frecuente que estas contengan rasgos de odio de distintos tipos. **En estos casos, habrá que marcar todos los tipos presentes, según se explicará en el siguiente apartado.**

Proyecto PID2020-114584GB-I00 financiado por:

Entidad ejecutora:

Entidades participantes:

1.3. Qué entendemos por niveles de odio

Determinar la intensidad de una emoción como el odio, especialmente a través de un discurso o expresión, incluso cuando se trata de odio hacia colectivos concretos, según se ha explicado arriba, resulta una labor demasiado abstracta y confusa. Por esta razón, a la hora de establecer una gradación en niveles, hemos preferido emplear como criterios las posibles repercusiones de las expresiones analizadas (hipotéticas, deseadas, sugeridas, previsibles...) o la consideración de la persona o colectivo sujeto de odio (humillación, insulto, desprecio...). Esta clasificación ofrece la ventaja de que permite catalogar de modo más sencillo el odio al proporcionar rasgos concretos, discretos (no continuos o especialmente difusos) y así clasificar los discursos en niveles. Sin embargo, una consecuencia de esta decisión metodológica es que no hay movilidad o transferencia entre niveles, de modo que un discurso catalogado en un nivel al que se le añade una expresión que acentúe su carga negativa (por ejemplo, mediante los intensificadores que explicaremos a continuación) no implica un ascenso de nivel. Ni ocurre lo contrario aunque se atenúe la carga negativa con expresiones destinadas a tal fin. **Estos matices en la intensidad serán, por tanto, anotados, pero siempre dentro del nivel que corresponda a cada expresión por los rasgos ya explicados.**

Por otra parte, como también ocurrirá con la clasificación de los tipos de odio, según se ha explicado, es fácil que en una misma muestra aparezcan elementos que nos llevarían a clasificarla en distintos niveles. **En estos casos, siempre debe predominar el nivel de clasificación más alto (de mayor intensidad).**

Una última consideración que hay que tener en cuenta a la hora de establecer la clasificación en niveles es que, para que esta sea operativa, debe considerar el nivel 0 para casos en los que no hay odio, pero pueden animar a que se generen discursos de odio a partir de ahí. También hay que considerar que habrá casos neutrales que no catalogaremos, además de niveles muy bajos que, aunque en la práctica no implican necesariamente odio, sí pueden constituir un paso previo que debemos tener en cuenta metodológicamente. Es el caso de las expresiones que catalogaremos en el nivel 1.

Proyecto PID2020-114584GB-I00 financiado por:

Entidad ejecutora:

Entidades participantes:

Taxonomía, presencia e intensidad de las expresiones de odio en entornos digitales vinculados a los medios informativos profesionales españoles.

1.4. Qué son los intensificadores y los atenuadores (y qué hacemos con ellos)

Las piezas lingüísticas que vamos a considerar como *intensificadores* son aquellas que refuerzan el odio transmitido por una determinada expresión. He aquí algunos ejemplos:

Antepuestos: pedazo de X, cacho X, puto X, jodido X, panda de X

Pospuestos: X de los cojones, X de mierda, X del demonio, X de los huevos

Ejemplos:

Panchito del demonio

Pedazo de panchito

En ocasiones, en lugar de aumentar la fuerza del odio, convierten una expresión que, por sí misma, no es insultante, en una expresión de odio. Por ejemplo:

Unos marroquíes han llegado a Ceuta.

Unos marroquíes de mierda han llegado a Ceuta.

El sustantivo *marroquí* no es un insulto por sí mismo, sino un sustantivo que permite designar de manera neutra a un grupo determinado. La adición de *de mierda*, en cambio, lo convierte en un insulto.

En la parte contraria, las piezas lingüísticas que vamos a marcar como *atenuadores* reducen el impacto negativo de una expresión. Por ejemplo:

Esta es un poco calentabraguetas.

En el etiquetado tendremos en cuenta la presencia de estos elementos de la forma que se detalla en el siguiente apartado.

Proyecto PID2020-114584GB-I00 financiado por:

Entidad ejecutora:

Entidades participantes:

Taxonomía, presencia e intensidad de las expresiones de odio en entornos digitales vinculados a los medios informativos profesionales españoles.

1.5. ¿Cómo afecta el humor y qué hacemos cuando lo encontramos?

La presencia de rasgos de humor puede alterar el valor negativo o positivo que tiene una expresión. Además, algunas formas de humor (como la ironía o el sarcasmo) pueden, incluso, eliminar toda carga negativa de odio de una muestra (o darle esa carga a una expresión que no la tiene en origen). Por eso, cuando detectamos muestras que contienen rasgos de humor, lo marcamos en el etiquetado de la forma que se explica en el siguiente apartado. Un ejemplo de este tipo de humor es el que hace la revista *El Jueves*.

Es importante tener en cuenta que podemos encontrarnos casos de humor negro o especialmente macabro, escatológico, rancio... Aunque estas expresiones puedan no resultarnos graciosas, hemos de recordar, como etiquetadores, que estamos en un proceso objetivo de análisis y debemos señalar siempre como humorísticas tales muestras. En caso de duda, dejamos esas muestras para el análisis del coordinador.

En el caso del humor o sarcasmo podemos encontrar expresiones como:

‘Esos panchitos nos invaden por todas partes, parecen *Gremlins* que los trajo el demonio. Hay que mantenerlos sucios porque si se mojan se reproducen’.

En realidad, el humor solo viene cuando se empieza a hablar de los Gremlins. Puede haber a la vez odio y humor, como pasa aquí, mientras que en otros casos el humor puede "desactivar" el odio. En este caso, etiquetaríamos esta muestra en el nivel correspondiente y marcaríamos la presencia de humor.

Proyecto PID2020-114584GB-I00 financiado por:

Entidad ejecutora:

Entidades participantes:

Universidad Rey Juan Carlos

Taxonomía, presencia e intensidad de las expresiones de odio en entornos digitales vinculados a los medios informativos profesionales españoles.

2. EXPLICACIÓN DEL PROCESO DE ETIQUETADO

El etiquetador encontrará, al entrar en la base de datos, una pantalla con todos los casos de estudio relativos a una misma URL. Esto facilitará conocer el contexto y determinar si existe odio (como se explicó arriba) o no en casos donde los insultos, las amenazas o la agresividad no sean específicas a priori. En esa pantalla tendrá para cada caso una serie de desplegables en los que tendrá que elegir o seleccionar una opción:

- Niveles de odio: elegir del desplegable una opción entre el 0 y el 5. Si no encaja en ninguna de las intensidades, no se cataloga.
- Tipos de odio: seleccionar tantos como se encuentren en el caso que estudiamos.
- Humor: seleccionar sí o no.
- Modificadores: si encontramos intensificadores o atenuadores, se seleccionará la opción encontrada. Si no, se dejará la opción en blanco, seleccionada por defecto.

Cada etiquetador cuenta con una pareja que analizará los mismos casos y tendrá un coordinador. Para los casos de duda o en aquellos en los que se detecte incongruencia en el etiquetado de los dos miembros del equipo que etiquetan dicho caso, deberán intentar llegar a un acuerdo antes de acudir al coordinador (solo en los casos en que tal acuerdo no sea posible). En cualquier caso, la consulta del manual deberá ir siempre por delante de cualquier diferencia de criterio o duda.

Proyecto PID2020-114584GB-I00 financiado por:

Entidad ejecutora:

Entidades participantes:

3. NIVELES DE INTENSIDAD DE ODIO

Según se explicó en las consideraciones previas, estos niveles no presentan una gradación continua. Por otro lado, en caso de que en una muestra aparezcan rasgos definidos en más de un nivel, primará siempre en el etiquetado el nivel superior

- Intensidad 5
 - Expresiones que llamen a actuar (incitaciones o amenazas explícitas) con violencia física (matar, golpear, agredir física o sexualmente, amenaza de golpes en la calle, maltrato...) contra alguien (por ejemplo, agredir a los musulmanes) o algo vinculado a ellos (por ejemplo, quemar una mezquita).
 - Expresiones que manifiesten deseo de que otro muera o sufra algún daño físico.

Nota: hay que tener en cuenta que estas expresiones son constitutivas de delito en la gran mayoría de los casos, por lo que es posible que hayan sido censuradas o borradas y no encontremos muchas muestras.

- Ejemplo:
“Esos fachas deberían estar bajo tierra como lo está Franco. Lo mejor sería acabar con ellos, matarlos”.
- Intensidad 4
 - Amenazas veladas o implícitas:
“A mí nadie me ha enseñado a respetar opiniones de mierda, así que ten cuidado cuando vayas por la calle”.
“Cierra ya la puta boca facha de mierda. Ten cuidado cuando vayas de caza y no te vuelves los sesos racistas de mierda”.
 - Expresiones de emoción positiva (alegría) ante la muerte, la agresión o el daño físico de alguien o algo (sin que supongan una incitación explícita a realizar dicho daño, pues el daño ha pasado ya y el autor del texto no ha estado involucrado en ello). Ejemplo:

Proyecto PID2020-114584GB-I00 financiado por:

Entidad ejecutora:

Entidades participantes:

Taxonomía, presencia e intensidad de las expresiones de odio en entornos digitales vinculados a los medios informativos profesionales españoles.

“El fascismo sin complejos de Aguirre me hace añorar hasta a los GRAPO”

“Pues yo me alegro de que se haya muerto el torero... Venid a pedir cárcel por mi cabrones”

- Expresiones intimidantes con consecuencias (reales o no) que no sean de tipo físico (causan miedo). Expresiones que manifiestan acoso: perseguir sin dar tregua a una persona. Perseguir, apremiar, importunar a una persona con molestias o requerimientos. Amenazas de denuncia, acoso, incitación a represalias laborales, judiciales... Ejemplo:

“Si eso fue para mí pedazo de hormonadas mononeuronales les voy a hacer la vida imposible”

- Intensidad 3

- En los niveles 4 y 5, se trataba de una incitación a una violencia o amenaza en el mundo real o vinculada a acciones reales. En este nivel 3, en cambio, permanecemos en el ámbito de la *mera* violencia *verbal*. Aquí tendrán cabida todos aquellos mensajes con los que se pretenda insultar, ofender, despreciar o humillar a una(s) persona(s) por su pertenencia a un grupo que el emisor odia.
- Una pista clara de este nivel son los **insultos**:
 - Algunos de esos insultos cuentan con un significado que hace que, en la gran mayoría de los casos, funcionen de manera estable para insultar a uno o varios individuos por su mera pertenencia a un grupo: *feminazi*, *sudaca*, *catalufo*, *podemita*, *facha*, *travelo*, *julandrón*, etc. De todos modos, la mera presencia de un insulto como estos no revela de manera directa la existencia de discurso de odio, como ocurre en el siguiente mensaje: “No todos los sudacas somos hispanoamericanos y no todos los hispanoamericanos somos sudacas” (parece producirse una reapropiación del término para designar a un grupo de personas sin una connotación negativa). Lo importante es tener en cuenta siempre cuál es la intención comunicativa del emisor: ¿pretende amenazar, vejar, insultar o dañar a una(s) persona(s) solamente porque pertenecen a un determinado colectivo social? El uso de

Proyecto PID2020-114584GB-I00 financiado por:

Entidad ejecutora:

Entidades participantes:

Taxonomía, presencia e intensidad de las expresiones de odio en entornos digitales vinculados a los medios informativos profesionales españoles.

estas palabras entrecomilladas suele ser reflejo de que quien habla no asume esa denominación como aceptable y la está citando y manteniendo la distancia, por lo que es una buena pista para saber que, probablemente, aunque no siempre, habría que descartar ese caso como discurso de odio. También la autodenominación con esa etiqueta anularía esa intención, como se ve en el ejemplo anterior.

- Otros suelen funcionar como insultos de carácter general, pero con bastante frecuencia también aparecen en mensajes de odio: *hijo de puta, gilipollas, subnormal, cabrón*, etc. Solo nos interesarán cuando quede claro que ese insulto de carácter general se está dirigiendo a otra(s) persona(s) por el simple hecho de pertenecer a ese grupo hacia el que el emisor exhibe un claro odio. Quedan, pues, fuera todos los casos de violencia verbal que no se identifiquen con el discurso de odio.
- También es posible que aparezcan palabras que, *a priori*, no identifiquemos claramente como insultos, pero que, en ese mensaje concreto, tienen una función claramente insultante. Por ejemplo, si decimos “Goebbels fue un político alemán nazi”, la palabra *nazi* se está utilizando para caracterizar de manera neutra la ideología de un político, sin ninguna intención insultante. Contrátese a este tuit: “otra mentira de este idiota inútil nazi de mierda @jairbolsonaro ojalá que se vaya en paz !”. En este tuit queda claro que se emplea como un insulto contra una persona por motivos ideológicos. Como etiquetadores, no tenemos que evaluar en qué medida la persona caracterizada como “nazi” defiende ideas que se acercan más o menos a esa ideología, sino que únicamente debemos fijarnos en la intención comunicativa del hablante: ¿emplea esa palabra de manera insultante porque siento odio a esa(s) persona(s) por su pertenencia a un grupo determinado (en este caso, ideológico)?
- Puede ocurrir que no haya ningún insulto concreto. Piénsese en un tuit en el que un usuario humilla a una persona con síndrome de Down riéndose y burlándose de ella ante, por ejemplo, las dificultades que

Proyecto PID2020-114584GB-I00 financiado por:

Entidad ejecutora:

Entidades participantes:

puede tener al pronunciar una palabra. Aunque no haya ninguna pieza lingüística que funcione como insulto, está claro que el objetivo del emisor es humillar a ese individuo por el hecho de tener síndrome de Down, por lo que etiquetaríamos un ejemplo como este como nivel 3.

- Intensidad 2

- Atribución de malas intenciones, expresiones abusivas: aprovechar la desproporción de fuerzas (recursos) entre el ofensor y el ofendido. Ejemplo:
 - ‘Los musulmanes vienen a imponer su religión aún y cuando los expulsamos en el siglo XV’.
- No hay insultos, pero se les atribuyen a una o varias personas acciones claramente negativas con la intención de difundir una imagen negativa del grupo social al que pertenecen.
 - “Los inmigrantes vienen a robarnos y a aprovecharse de las ayudas sociales”
- De nuevo, aquí lo importante no es determinar en qué medida esa acción atribuida es real o no, sino si lo que se está demostrando es un desprecio y un odio claros hacia aquellos individuos que pertenecen a un grupo social determinado mediante la atribución de esa acción.
- En ese sentido, cabría advertir que el simple hecho de mencionar la nacionalidad de una persona que ha cometido un delito en una noticia, por ejemplo, no debería llevarnos a etiquetar esa noticia como odio de nivel 2, pues, en principio, cabe esperar que el objetivo del periodista es meramente informativo. Solo deberíamos catalogarlo como odio si advirtiéramos que el periodista **claramente pretende** desprestigiar al grupo al que pertenece ese individuo. Si esta intención no se ve clara, pero podría provocar indirectamente odio, entraría dentro de lo explicado en la **intensidad 0**. Esto puede darse especialmente cuando la nacionalidad (u otro rasgo) del sujeto se emplea como modo principal de referencia y no como rasgo de descripción.

Proyecto PID2020-114584GB-I00 financiado por:

Entidad ejecutora:

Entidades participantes:

- Intensidad 1
 - No hay violencia verbal, pero se presenta de manera factual un hecho con el fin de estigmatizar a un grupo social determinado.
 - Por ejemplo, el siguiente tuit no presenta violencia verbal explícita, pero contribuye a generar la idea de que los judíos han creado el Covid para vendernos su vacuna, o que, al menos, se están enriqueciendo gracias a la pandemia.

- intensidad 0
 - Se emplea un término que podría definir objetivamente un rasgo de un grupo y que no se emplea en sentido despectivo, pero que socialmente tiene connotaciones negativas, para etiquetar a un grupo o una persona, *cuando es muy claro o bastante probable que esa persona no asumiese esa etiqueta. No hay intención (o no se ve clara)* de insultar ni, en principio, incitación al odio, pero la categorización como grupo fuera de lo socialmente admitido puede ser un primer paso para fomentar el odio hacia esa persona o grupo: “ultracatólico”, “de extrema izquierda”, “fascista”.
 - Se emplea la nacionalidad (u otro rasgo) del sujeto como modo principal de referencia y no como rasgo de descripción (sin intención aparente de incitar al odio pero con esa consecuencia previsible):

“Un grupo de marroquíes viola a una joven de X años” sí cabría catalogarlo, mientras que “Un grupo de hombres, de nacionalidad marroquí, viola a una joven de X años” sería más cuestionable.

Proyecto PID2020-114584GB-I00 financiado por:

Entidad ejecutora:

Entidades participantes:

4. TIPOS DE ODIO

Se puede consignar más de uno.

- 4.1. Xenofobia
- 4.2. Religioso:
 - 4.2.1. Antisemitismo
 - 4.2.2. Islamofobia
 - 4.2.3. Anticristianismo
 - 4.2.4. Anticatolicismo
- 4.3. Racismo:
 - 4.3.1. Antiindigenismo
 - 4.3.2. Contra personas negras
 - 4.3.3. Antigitanismo
 - 4.3.4. Contra personas con rasgos orientales
 - 4.3.5. Antiárabe
- 4.4. Misoginia
- 4.5. Sexual (Por la orientación o identidad sexual - homofobia, transfobia...)
- 4.6. Ideológico:
 - 4.6.1. Hacia ideología de derechas o conservadora
 - 4.6.2. Hacia ideología de izquierdas o progresista
 - 4.6.3. Antifeminismo
 - 4.6.4. Contra el independentismo
- 4.7. Otros

Proyecto PID2020-114584GB-I00 financiado por:

Entidad ejecutora:

Entidades participantes:

Taxonomía, presencia e intensidad de las expresiones de odio en entornos digitales vinculados a los medios informativos profesionales españoles.

5. RECOMENDACIONES GENERALES PARA EL ETIQUETADO

Al momento de llevar a cabo la labor de etiquetado te recomendamos seguir la siguiente pauta:

- Ten a mano los manuales suministrados para el desarrollo de esta labor.
- Si tienes alguna duda, compara y establece acuerdo con tu compañero/a de grupo. La labor de etiquetado admite el acuerdo entre miembros. Por lo que te recomendamos que intercambiéis teléfono y estéis en comunicación para establecer tantos acuerdos como se requiera. De esta forma, al momento de validarse el trabajo se espera que los niveles de no acuerdo que cada coordinador deberá discernir será menor.
- Si no se llega a acuerdo entre los miembros del grupo, solicita consulta directa con el coordinador a cargo del grupo que te corresponde. Para ello, tendrás en el documento de "Distribución equipo" (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BQQouU5Mio_uGAsqUscqAqdMIZSb9Efh/edit?usp=sharing&ouid=105865108538014208282&rtpof=true&sd=true) los datos de contacto.

Proyecto PID2020-114584GB-I00 financiado por:

Entidad ejecutora:

Entidades participantes:

Taxonomía, presencia e intensidad de las expresiones de odio en entornos digitales vinculados a los medios informativos profesionales españoles.

6. ANEXO: PALABRAS CLAVE QUE AYUDAN A IDENTIFICAR ODIO

Importante:

- Se adjunta un documento Excel como muestra de palabras identificadoras de odio, pero debe tenerse en cuenta lo siguiente:
 - Esta lista no pretende ser en ningún caso exhaustiva
 - La mera presencia de estas palabras no siempre indica odio
 - Debemos tener cuidado con los casos en los que un miembro de un colectivo emplea una de estas palabras de manera autorreferencial
 - Debemos tener cuidado con las citas o la apropiación (irónica, normalmente) del discurso de otros.

Proyecto PID2020-114584GB-I00 financiado por:

Entidad ejecutora:

Entidades participantes:

